

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

А.П.ЧЕХОВА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7812374>

Тухтамишева Лайло Саноевна

Магистр БухДУ

l.s.tuxtamisheva@buxdu.uz

Аннотация.

Основной дисциплиной, изучающей творчество писателя А.П. Чехова, его художественное мастерство, поэтику, является, несомненно, литературоведение. Именно литературоведческие работы в большей или меньшей мере характеризуют язык Чехова А.П. Однако справедливо замечание В.Мейлаха: «Вероятно, пройдет еще много времени, пока исследователи найдут методы, которые помогут раскрыть законы, определившие это неповторимое своеобразие творческой деятельности Чехова...». В статье рассматривается один из множества вопросов, связанных с изучением языка А.П.Чехова – особенности употребления писателем сложносочиненных предложений

Abstract.

The main discipline that studies the work of the writer A.P. Chekhov, his artistic skill, poetics, is, of course, literary criticism. It is literary works that to a greater or lesser extent characterize the language of A.P. Chekhov. However, the remark of V. Meilakh is true: "Probably, it will take a lot of time until researchers find methods that will help to reveal the laws that determined this unique originality of Chekhov's creative activity...". The article deals with one of the many issues related to the study of the language of A.P. Chekhov - the features of the writer's use of compound sentences

Еще сложнее обстоит дело в языкознании, которое является непременной составной частью науки о законах литературного искусства, о законах творчества.

Под языком писателя следует понимать «систему средств словесно-художественного выражения и изображения» (В.В.Виноградов. О языке художественной литературы).

Что значит изучать язык писателя? По мнению М.К.Милых: «Изучать язык писателя – значит выявить речевые средства, которыми он выражает идейное содержание художественного произведения и эмоционально

воздействует на читателя» (статья «А.П.Чехов». Сборник статей и материалов. Выпуск 2, 1960).

Таким образом, научной основой анализа языка писателя является стилистика художественной речи. Предмет ее исследования – язык и стиль писателя, а основная задача – определение специфики языка и стиля писателя, своеобразие его речевых средств.

Целью данной работы является рассмотрение одного из множества вопросов, связанных с изучением языка А.П.Чехова – особенности употребления писателем сложносочиненных предложений. Исходным материалом стали повести «Степь», «Цветы запоздалые», рассказы «Каштанка», «Дама с собачкой» и др.

Надо отметить, что в произведениях А.П.Чехова наиболее часто встречаются сложные предложения с сочинением и подчинением, при этом в особый тип можно выделить предложения, в которых придаточная часть относится к одной из сочиненных частей.

Калерия Ивановна глупа и пуста, но это не мешало ей уходить каждый день от Приклонских с полным желудком, с выигрышем в кармане и с уверенностью, что без нее жить не могут.

Он долго ходил по комнатам и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет.

Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забило сердце, и от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица.

Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом, и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие.

Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые; но после обеда пошли рядом – и начался шуточный, легкий разговор людей свободных, довольных, которым все равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить.

Однако предметом данного исследования является сложносочиненные предложения. Проанализировав весь отобранный материал, опираясь на современные классификации, все примеры можно классифицировать следующим образом:

I. Сложносочиненные предложения (ССП) соединительные.

1) Однородного состава:

а) с отношением одновременности:

Тоска сжимала ее сердце, и дух захватывало от одного страстного, еретического желания...

Доктор вместо ответа издал громкий глотательный звук, и углы губ слегка приподнялись и поморщились в презрительную улыбку.

Ему было жаль плачущую мать и сестру, и в то же время ему сильно хотелось выгнать их из комнаты.

Небо над заводами и кладбищем было смугло, и большие тени от клубов дыма ползли по полю через дорогу.

Кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне.

б) с отношением последовательности:

Бричка покатила дальше, и чабаны со своими злыми собаками остались позади.

Молча он думал о чем-то хорошем и веселом, и добрая, благодушная улыбка застыла на его лице.

2) Неоднородного состава:

а) соединительно-распространительные предложения:

Мы вчера его огорчили своими упреками, и... он не перенес этого!

Им хотелось дышать, глядеть в окна, двигаться – жить, одним словом, и все эти желания исполнялись каждую секунду.

Закрывши глаза, он видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте.

У нее была новость, и новость самая ужасная.

б) соединительно-результативные предложения (с союзом и):

Ему было мало Марусиной пенсии, и он начал «работать».

Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Оренду или на водопад, и прогулка удавалась.

Рядом с этим лицом мелькали в ее воображении лица товарищей, гостей, старушек-утешительниц, женихов и плаксивое, тупое от горя, лицо самой княгини, и тоска сжимала бедное сердце самой Маруси.

Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов.

Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого.

Егорушкин подбородок напоминает ему подбородок Маруси, и за это позволяет Егорушке прокучивать свои пятирублевки.

Егорушка и Маруся совершенно уже выздоровели, и даже мать перестала считать их больными.

в) условно-следственные предложения:

Выйдите на улицу, и ваши щеки покроются здоровым, широким румянцем, напоминающим хорошее крымское яблоко.

Отец Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка, взглянув на него, замер от удивления.

г) соединительно-градационные предложения:

Не только Тетка не могла выдержать этого взгляда, но и гусь, и кот.

II. ССП сопоставительные.

1) Сопоставительные предложения с отношением противоположности сравниваемых явлений, противопоставлений:

Она много читала, не писала в письмах Ъ, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома.

Денег становилось все меньше и меньше, а Егорушка кутил все больше и больше.

Здоровье есть свобода, а кто, кроме отпущенников, наслаждается сознанием свободы?

Пятнадцати лет мне еще не было, а я уже говорил, и стихи сочинял полатынски все равно как по-русски.

Егорушка долго оглядывал его, а он Егорушку. (неполная структура)

В голове его слегка шумело, а в области желудка чувствовалась приятная сыть.

Мальчик всматривался в знакомые места, а неподвижная бричка бежала мимо и оставляла все позади.

Шесть косарей стоят рядом и взмахивают косами, а косы весело сверкают и в такт, все вместе издают звуки: «Вжжи, вжжи».

Дениска стегал по гнедым и покрикивал, а Егорушка уж не плакал, а равнодушно глядел по сторонам.

Не проехали еще и десяти верст, а он думал: «Пора бы отдохнуть»!

Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево.

Ехали, ехали, а она все уходила влево и не исчезала из глаз.

В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль.

В груди стучало сердце, а в голове творилось нечто небывалое, незнакомое.

Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же – небо, равнину, холмы.

На холме хлеб уже скошен и убран в копны, а внизу еще только косят...

2) Противительно-ограничительные предложения:

Локоть ее подогнулся и голова опустилась на диван, но глаза все еще продолжали смотреть на него...

По происхождению он плебей, но плебейского в нем, кроме сильно развитой мускулатуры, почти ничего нет.

Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына-гимназиста.

3) Противительно-уступительные предложения:

В доме у меня была своя комната, но жил я на дворе в хибарке...

Его слушали более чем охотно, с наслаждением, но, к сожалению, этот сухой человек не умел популяризировать и не считал нужным подтасовываться под чужие мозги.

Дороги знаменитости, но... что ж делать?

4) Сопоставительно-выделительные предложения:

Ученье и обед делали дни очень интересными, вечера же проходили скучновато.

III. ССП присоединительные.

Топорков никогда не рисовался, да и едва ли он умел когда-нибудь рисоваться.

Особо следует выделить:

1) ССП, состоящие из трех предикативных частей. В них сочетаются одновременно соединительные и противительные отношения (союзы и, а):

Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц.

В гостиной зажгли огни, и пришла какая-то гостья, а они все умоляли.

2) ССП, в которых сочетаются соединительные и противительные отношения (союзы но, и):

Но не спасло солнце от мрака, и... не цвести цветам поздней осенью!

Но тут все та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство; и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь.

Но прошло немного времени, и обманутая степь приняла свой унылый июльский вид.

Но при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно.

Надо отметить, что в анализируемом материале представлены примеры, соответствующие следующей структуре: ССП с общим второстепенным членом (чем и объясняется отсутствие запятой):

Во всех концах дома застучала чайная посуда и посыпались со звоном чайные ложки.

От быстрой езды его красная рубашка пузыряем вздувалась на спине и новая ямщицкая шляпа с павлиньим пером то и дело сползала на затылок.

У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы.

Крылья у гуся были растопырены и клюв раскрыт.

И под напором воспоминаний осунулась его величественная фигура, исчезла гордая осанка и поморщилось гладкое лицо.

Глаза ее заискрились и щеки запылали.

За заводами кончался город и начиналось поле.

Локоть ее подогнулся и голова опустилась на диван, но глаза все еще продолжали смотреть на него.

В результате работы над темой «Сложносочиненные предложения в произведениях А.П.Чехова» можно сделать следующие выводы:

1. Создавая эмоциональную выразительность и непринужденность языка, А.П.Чехов часто прибегает к синтаксическим конструкциям, выражающим сочинительные отношения.

2. А.П.Чехов широко использует в своих произведениях ССП как открытой, так и закрытой структуры, в которых нет нарушения литературной нормы, а есть лишь в отдельных случаях (в речи персонажей, реже в авторском повествовании) разговорная стилистическая окраска.

3. ССП А.П.Чехова «прозрачны» по своей структуре, они ближе всего стоят к простым предложениям, часто используемым Чеховым А.П.

4. Наиболее употребительны в анализируемых произведениях писателя ССП сопоставительные (16 примеров), также широко использованы ССП соединительные разных типов (однородного состава – 7, неоднородного состава с условно-следственным, соединительно-результативным, соединительно-распространительным, соединительно-градационным значениями – 14).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. □ Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе./ Под редакцией А.Д. Климентенко, А.А. Миролубова; – М.: Педагогика, 1991г
2. □ Е.И. Пассов. Коммуникативный метод обучения иноязычному общению. Пособие для учителей иностранных языков. М.: Просвещение, 1985г.
3. □ Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. М.: НИИ школьных технологий, 2006г.
4. □ Djuraeva Z. R. Phytonymic Picture of the World in Russian Paris //European Journal of Research Development and Sustainability. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 26-28.
5. □ Примерные программы по иностранным языкам начального общего, основного общего и среднего (полного) образования. 2005г.
6. □ Р.П. Мильруд. Методика обучения иноязычной письменной речи. – Иностранные языки в школе, 2001, №3
7. □ С.А. Искрин. Моделирование ситуаций общения в процессе обучения иностранному языку. – Иностранные языки в школе, 2004, №2.
8. □ Воронова Е.Г. Готовимся к единому государственному экзамену. Английский язык. – М. Дрофа, 2004.
9. □ Английский язык: тренировочные тесты для подготовки к ЕГЭ. Серия “Единый госэкзамен”. Ростов н/Д: “Феникс”, 2003г.